

TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTO DE SCREENING NO ACOMPANHAMENTO DE FUNÇÕES COGNITIVAS EM SAÚDE PARA IDOSOS

DOI: 10.5281/zenodo.17808745

AUTORES: JOAO CARLOS ALCHIERI

INTRODUÇÃO: TRATA-SE DE UM SUBPROJETO DE INVESTIGAÇÃO, INCLUSO DO PROJETO SISTEMA MONITORAMENTO DA SAÚDE E FUNÇÕES COGNITIVAS EM IDOSOS APROVADO, EM EDITAL DE PESQUISA DO CNPQ VINCULADO AO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DA UFRN. **OBJETIVO:** BUSCA ELABORAR UM MODELO INFORMATIZADO DE GESTÃO DE INFORMAÇÕES PSICOLÓGICAS SOBRE INDICADORES COGNITIVOS EM IDOSOS CARACTERIZANDO EXPRESSÕES E INDICATIVOS DE SAÚDE DE FORMA A IDENTIFICAR, DESCREVER, QUALIFICAR E ACOMPANHAR A EVOLUÇÃO DE PROCESSOS SAÚDE DOENÇA. **MÉTODOS:** A AMOSTRA DESTA ESTUDO PREVÊ A INCLUSÃO DE 2000 PARTICIPANTES COM INDICADORES SOCIODEMOGRÁFICOS, DAS REGIÕES GEOPOLÍTICAS DO PAÍS (NORTE, NORDESTE, CENTRO OESTE, SUDESTE E SUL) EM DOIS GRUPOS, UM DE PESSOAS MAIORES DE 60 ANOS DOS SEXOS MASCULINO E FEMININO, E OUTRO POR PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES REGULARES JUNTO AOS CUIDADOS DE SAÚDE. PREVÊ-SE A REALIZAÇÃO DE TRÊS FASES ESPECÍFICAS, E INTERDEPENDENTES: 1ª FASE: IDENTIFICAÇÃO DE ENTIDADES E ÓRGÃOS COM VISTAS A IDENTIFICAR COOPERAÇÃO E PARTICIPAÇÃO. 2ª FASE: APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DE SAÚDE. 3ª FASE: AVALIAÇÃO ACERCA DO INSTRUMENTO E SEUS RESULTADOS. **RESULTADOS:** O PROJETO SE ENCONTRA NO NÍVEL PRECONIZADO PELO TECHNOLOGY READINESS LEVEL TRL COMPATÍVEL A 02, COM ELABORAÇÃO DOS INDICADORES DE SAÚDE REFERIDOS PELOS PROFISSIONAIS E DO SISTEMA EM DESENVOLVIMENTO DE BANCO DE DADOS NÃO RELACIONAL MONGODB, ORIENTADO A DOCUMENTOS LIVRE, DE CÓDIGO ABERTO E MULTIPLATAFORMA, ESCRITO NA LINGUAGEM C++, E CLASSIFICADO COMO UM PROGRAMA DE BANCO DE DADOS NOSQL, COM USO DE DOCUMENTOS SEMELHANTES A JSON. ESTA É UMA TECNOLOGIA DE CÓDIGO ABERTO, ORIENTADO A COMUNIDADE BEM DIFUNDIDA NO MERCADO, FACILITANDO ASSIM DESENVOLVIMENTOS E AJUSTES FUTUROS. **CONCLUSÃO:** O INSTRUMENTO ESTÁ EM FASE DE FINALIZAÇÃO DOS ITENS E VERIFICAÇÃO PSICOMÉTRICA DE SUAS QUALIFICAÇÕES, VISANDO PROCESSOS DE SCREENING EFETIVOS E EFICAZES, NA IDENTIFICAÇÃO DE ELEMENTOS DE COMPROMETIMENTO COGNITIVO EM IDOSOS.

PALAVRAS-CHAVE: SAÚDE, FUNÇÕES COGNITIVAS, SCREENING, SISTEMA INTEGRADO, IDOSOS

APOIO FINANCEIRO: CNPQ